

GALEN, NOVOGALEN PREPARATLARINI, TAYYOR DORI SHAKLLARNI VA ANTIBIOTIKLARNI ISHLAB CHIQRISH.

Saidova Sohibaxon Abrorjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Kommunal va mehnat gigiyenasi kafedrasida asistenti:
Sokhibaxon.saidva@mail.ru

Aliyeva Dilnoza Hasanboy qizi

Nomonova Gulasalxon Akmaljon qizi.

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti
Farmatsevtika yo'nalishi talabalari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11476134>

ANNOTATSIYA: Bugungi kundagi galen novogalen preparatlarini o'rganish, tayyor dori shakllarini o'rganish, galen preparatlarini ishlab chiqarish va antibiotiklarni ishlab chiqarishni o'rganish.

Kalit so'zlar: Galen preparatlari, novogalen preparatlari, antibiotik, dori, ballas modda, antibiotik ishlab chiqarishdagi gigiyenik qoidalari.

Qadimda insonlar shifobaxsh vosita sifatida o'simlik va tabiiy mineral moddalardan foydalanishgan. O'sha davrda dorivor moddalar to'g'risidagi ma'lumotlar avloddan- avlodga, faqat og'zaki tarqalgan. Davlatlar o'rtasida savdo-sotiq va boshqa munosabatlar o'rnatilgandan so'ng, ana shu davlatlarda dorivor moddalar ko'paya boradi. Yozuv paydo bo'lgandan keyin dori turlari to'g'risidagi ma'lumotlar yozma ravishda tarqala boshlaydi. Hozirgacha saqlanib qolgan dorilar haqidagi qadimgi zamon ma'lumotlari asosan yunon adabiyotlarida uchraydi. Yunonlar o'zlarida yetishtirilgan dorivor o'simliklardan tashqari Misr, Eron va Osiyo mamlakatlaridan keltirilgan dorivor mahsulotlardan ham foydalangan.

Galen Klavdiy yoki Claudius Galenus qadimgi rim vrachi va tabiatshunosi. Galen shifobaxsh dorilar Galen preparatlari deb atagan va u dori darmonlarni hayvon va o'simlik xom ashyolaridan tayyorlagan. Galen farmatsiya va tibbiyot sohasida bir qancha kitoblar yozgan. U kitoblarida 304 ta dorivor o'simlik 80 ta hayvon a'zolaridan tayyorlangan dori turlari bilan bemorlarni davolashni birinchi bo'lib taklif etgan. Bu dorilar hozirgi kunda ham Galen preparatlari nomi bilan yuritilmoqda.

Galen preparatlari (Praeparata galenica) - o'simliklar ildizi, bargi, guli, po'stlog'i va boshqa organlaridan, minerallar va hayvonlar xom ashyosini qayta ishlab olinadigan dorilarga aytiladi. Faqat Galen davrida emas, balki hozir ham turli farmatsevtik usullar bilan tayyorlangan har xil dorilar galen preparatlari deb ataymiz. Ko'pchilik galen preparatlari xom ashyodan, uni suv, spirt, efir yoki spirt bilan suv aralashmalari vositasida ekstraksiya qilib olinadi. Boshqalari esa,

odatda, biror dorivor moddaning suv, spirt yoki yog'dagi eritmasidan iborat bo'ladi. Galen preparatlarining guruhlari: ekstraktlar, nastoykalar, xushbo'y suv va spirtlar, sharbatlar, eritmalar, sovunli spirtlar, sovunkrezolli preparatlaridan iborat. Zamonaviy shifobaxsh preparatlar pepsin, tireoidin, aloy, kora smorodina ekstraktlari, allilsatlar galen preparatlari sarasiga kiradi.

Novogalen preparatlari o'simlik xom ashyosidan tayyorlanib, ballast moddalardan tozalangan va biologik standart preparatlar hisoblanadi. Bularni in'yeksiya uchun ishlatishimiz mumkin. Quritilgan o'simlik xom ashyosidan tayyorlangan preparatlar 2 turga bo'linadi nastoyka va ekstraktlar. Nastoykalar quruq o'simlik xom ashyosidan tayyorlangan spirtli yoki spirtli-efirli ajratmalar hisoblanadi. Ular isitishsiz va ekstragensiz olib tashlanmasdan olinadi. Nastoykalarni tindirish, filtr orqali uzluksiz filtrlash va ekstraktlarni eritish yo'llaru bilan olinadi.

Ekstraktlar quruq o'simlikning xom ashyosidan olingan konsentratsiyalangan tortmalar, ballast moddalardan tozalangan preparatlar. Konsentratsiyasiga ko'ra suyuq, quyuyq va quruq ekstraktlarga ajratiladi.

Antibiotiklar - mikroorganizmlar, yuqori bosqichdagi o'simlik va hayvonlarning faoliyati jarayonida ishlab chiqariladigan va bakteritsid yoki bakteriostatik ta'sirga ega bo'lgan moddalar. Bugungi kunda dunyo miqyosida turli xildagi kimyoviy birikmalar sinfiga taalluqli bo'lgan 500 ga yaqin antibiotiklar ishlab chiqariladi. Antibiotiklarning antibakterial xususiyatlari tibbiyotda, xususan, yuqumli kasalliklar va yallig'lanish jarayonlar terapiyasi va ularning oldini olish amaliyotida keng ko'lamda qo'llanishi uchun asos bo'lib kelmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi:

Insonni oliy zot etib yaratgan Alloh unga bahra olib yashaydigan tabiatni in'om etgan. Uning hayoti nabotot va hayvonot olamiga mustahkam bog'langan bo'ldi. O'zining rizq-ro'zisi, yemak-ichmagini u tabiatdan oladi, biror kasallikka chalinganda ham, tabiatdan shifo izlab undan dori-darmon topgan. Qon ketishini to'xtatish, yarani berkitib davolash, yallig'lanishlarni og'riq qoldiruvchi, narkotik, ich yumshatuvchi, ich qotiruvchi xususiyatlarini bilib foydalangan. Dorilarni chaynab yoki suvda bo'ktirib iste'mol qilgan. Sharqshunos olim Bahromiyning ta'kidlashicha, "Avesto" da mingdan ziyod dorivor o'simliklar, giyohlar ro'yxati keltirilgan va ulardan dori olish va tayyorlash yo'llari ko'rsatilgan hisoblanadi. Dorilar ko'pincha shira, barg, gul, meva, don, buta, giyoh ildizi va shirasidan, zafaron, koski, kunjut, ko'knori, hazoraspan, zira, xurmo, sabzi, behi, asal, zaytun moyi, savsan, zirk, bargizub, do'lana kabi giyoh va o'simliklardan olingan.[1]

Antibioz atamasi XIX-asrdan ma'lum bo'lib kelgan. Ma'nosi esa bir mikroorganizm tomonidan ikkinchi mikroorganizm rivojla nishini to'xtatish demakdir. Antibiotik atamasi 1942-yili Vaksman tomonidan fanga kiritilgan: antibiozni amalga oshiruvchi modda. Bakteriya, zamburug', virus va o'sma hujayralarini rivojini sekinlashtirish yoki to'xtatish qobiliyatiga ega bo'lgan tabiiy birikmalar antibiotiklar deyiladi. Antibiotiklar bular asosan mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqariladigan kimyoviy moddalar tirik hujayralar o'sishini to'g'ridan-to'g'ri va tanlab to'xtatuvchi ta'sirga ega. "Antibiotik" so'zi odatda bakteriyalarga qarshi moddalar ma'nosini bildirsada, ular antiviruslik va rak o'simtalariga qarshi xossalarga ham ega. Eng ko'p ishlatiladigan antibiotiklar quyidagilardir: penisillin, sefalosporinlar, streptomisin, xloramfenikol (levomisin), tetrasiklin, novobiosin, rifamisin va boshqa antibiotiklar.[2]

Antibiotiklar haqida fan paydo bo'lishiga 70 yildan oshdi, 1940 yilda birinchi antibiotik penisillin olingan. Uning olinishi Jahon urushi yillarida o'n minglab kasallarni o'limdan saqlab qoldi. Yangi antibiotiklarning tibbiyotda yoki qishloq xo'jaligida qo'llash ustida katta fanlar vakillari mikrobiologlar, genetiklar, kimyogarlar, texnologlar, farmakologlar, shifokorlar va boshqalar faoliyat yuritmoqdalar.[3]

Biologik ta'sir mexanizmi bo'yicha antibiotiklar klassifikatsiyasi

1. Hujayra devorlari sintezini ingibitorlovchi (to'xtatuvchi) antibiotiklar (penisillinlar, bazitrazin, vankomisin, sefalosporin, D-sikloserin).

2. Membrana funksiyasini buzuvchi antibiotiklar (albomizin, askozin, glamiziolinlar, kandisidinlar, nistatin, trixomizin, endomisin);

3. Nuklein kislotalar sintezi (almashinishi)ni tanlab to'xtatuvchi antibiotiklar: A) RNK sintezini to'suvchi (aktinomizin, grizeofulvin, kanamizin, neomisin, novobiosin, olivomisin);

B) DNK sintezini to'suvchi (aktidin, bruneomizin, mitomisinlar, novobiosin, sarkomisin, edein.);

4. Purin va pirimidinlar sintez ingibitor antibiotiklar (atsaserin, dekoinin, sarkomisin.);

1 kg antibiotik olish uchun 600 litrga yaqin kultural suyuqlikni qayta ishlash zarur bo'ladi. Antibiotiklarni ajratib olish va kimyoviy tozalashdan o'tkazishda quyidagi usullarni qo'llash kerak:

1) turli eritmalaridan, foydalanish bilan ekstraksiya qilish usuli;

2) cho'ktirish usuli;

3) ion almashirish usuli.

Antibiotiklarni biosintezlashda ekstraksiya va ion almashtirish usuli keng qo'llanishga egadir. Oxirgi yillarda antibiotiklarni ajratish va tozalashdagi ion almashtirish usulidan boshqa turdagi dori preparatlarini olishda ham foydalanilyapti. Bu usulning asosiy ustunligi shundan iboratki, bunda zaxarli va portlashga xavfli eritmalaridan foydalanilmaydi, usul iqtisod tomonidan ham foydali, chunki uning texnologiyasi oddiy va qimmatbaho jixozlar va xom ashyolardan ishlatilmaydi. Nativli eritmada antibiotiklarni ekstraksiya qilish ekstraktor separatorlarda amalga oshirilib, uning asosiy kamchiligi ekstraktorlarga mahsulotni qo'lda solinadi, natijada korxonada havosi ifloslanishi mumkin.

Antibiotiklarni tabletkalash jarayoni quyidagilardan iborat: antibiotik tarkibiga kiruvchi hamma komponentlar aralashtirgichga solinadi, aralashtiriladi va shakarli qiyom, jelatina, xlorid kislota va etil spirti aralashmasi bilan namlantiriladi. Keyin hosil bo'lgan massa granula holiga o'tkaziladi va quritishga yuboriladi. Quritish, odatda kaloriferli quritgichlarda quritiladi. Granulalar quritilgandan so'ng, sochiluvchanlik xossasini oshirish uchun talk, kalsiy stearat va kraxmal aralashmasi talqoni bilan ishlovdan o'tkaziladi, keyin rotatsion tabletkalash mashinalarida jipslashtiriladi va konvalyutalarga joylanadi, gigiyena nuqtai-nazaridan tabletkalash jarayoni bo'linib tutuvchanligi, germetiklikning yetarlicha emasligi va qo'lda bajariladigan operatsiyalarning ko'pligi kabi xususiyatga ega. Shu sababli antibiotik changlari amalda tabletkalash operatsiyasining barcha bosqichlarida ishchi zona havosiga tushishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi:

Tibbiyotda ishlatiladigan dori moddalar ichida antibiotiklar eng kuchli ta'sir etuvchi dori preparati hisoblanadi. Antibiotiklarni ishlab chiqarish korxonalaridagi mehnat sharoiti jarayonida havo muhitiga yuqori dispersli antibiotik changlari, texnologik jarayonda ishlatiladigan kimyoviy moddalarning bug' va gazlar va ortiqcha haroratning chiqarilishi mumkin. Fermentatsiyalash bosqichida ishchilar xonalar va jixozlarni sterilizatsiya qilishda qo'llanadigan fenol va formaldegid hamda produtsent changlari bo'lishlari mumkin.

Tahlil va natijalar:

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bir yilda dunyoda antibiotik noto'g'ri iste'mol qilingani tufayli 700 ming inson bu dunyoni tark etadi. Bu juda katta ko'rsatkich. Lekin, aytish mumkinki, biz ham bundan mustasno emasmiz. Shu bois, dorixonadan betartib, retseptsiz dori berilishi insonga ziyon keltirishi mumkinligini hammamiz tushunib yetishimiz kerak.

FRANCE

FRANCE

Prezidentimiz tashabbusi bilan keyingi yillarda farmatsevtika sohasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 7-noyabrdagi "Farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga asosan, Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etilib, unga sohadagi ishlarni, xususan, ilmiy tekshirish faoliyatini muvofiqlashtirish, ro'yxatga olish, sertifikatlash vakolatlari berildi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda bor-yo'g'i 2 ta farmatsevtika korxonasi faoliyat yuritgan. Mahalliy ilmiy-tekshirish institutlari bilan hamkorlikda 20 ga yaqin dori ishlab chiqarilgan edi. Hozirda bu ko'rsatkich anchaga ortgan. Bugunga kelib yurtimizda 220 ga yaqin farmatsevtika korxonasi faoliyat yuritmoqda. Ular turli dorilar bilan birga, tibbiy buyumlar bog'lov materiallari, shpris, sistema, tibbiy qo'lqop kabilar ham ishlab chiqaradi hozirda 2tadan 220taga yetgan farmatsevtika korxonasi.

Xulosa va takliflar:

Har bir inson o'ziga e'tiborli bo'lib va oila a'zolariga e'tiborli bo'lsa retsepsiz dorilarni qabul qilmasa bevaqt o'limlar kamayadi. Aptekaga murojat qilmaslik uchun har bir fuqoro sog'lom turmush tarziga amal qilmog'i lozim. Eng asosiysi antibiotik preparatlarini ishlatayotganda juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish zarur chunki bu preparatlar insonga kuchli ta'sir etadigan dorilar sarasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.K. S. MUHAMMADJONOVA, SH. SH. TALIPOVA, SH. N. SHODMONOVA, SH. S. YO'LDOSHEVA. DORI TURLARI TEXNOLOGIYASI. TOSHKENT «VORIS NASHRIYOT» 2012.
2. Shavkat Abdullayev, Abdulhamid To'raboyev, Ma'rifatoy O'rinboyeva, Nodirali Normaxamatov, Ravshan Zuhrovov. ANTIBIOTIKLAR "Namangan" nashriyoti 2015-yil.
3. VRXAYDAROV, A.D. TADJIEVA, A.M.USUBBAEV, SH.SH.XUSENOVA FARMATSEVTIK TEXNOLOGIYA. «IBN-SINO» TOSHKENT-2022.
4. S.M.Mahkamov, K.S.Mahmudjonova. TAYYOR DORI TURLARI TEXNOLOGIYASI. "Tib-kitob" nashriyoti TOSHKENT-2010
5. "Условная труда и охраны окружающей среды на стеклоизготовительных предприятиях". Tadqiqot uz. ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ – АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР мавзусидаги конференция материаллари 2020 №21 31октябрь Ст-33 [33]
6. Гигиеническая оценка и пути оптимизации водопользования сельского и городского населения в Республике Узбекистана области Ферганы. iScience Poland. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. Issue 4(38)

FRANCE

FRANCE

Part 2 COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Ст 197-202 Warsaw 2021 [197-202]

7. Гигиеническая оценка и пути оптимизации водопользования сельского и городского населения в Республике Узбекистана. New Day in Medicine Новый День в Медицине TIBBIYOTDA YANGI KUN №2(34/2)2021 ст-73

8. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (ТБО)- ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МИРА. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 Ct 327-334 [327-334]

9. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 16, 20-22.

10. TIBBIY TA'LIM AMALIYOTIDA INTEGRATSIYALANGAN TA'LIM ELEMENTLARINI QQ'LLASH. ISSN 2181-0443 DOI: 10.24411/2181- 0443 Научно-практический журнал re-health journal Издается ежеквартально с 2019 года Журнал зарегистрирован агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (№1297 от 10.06.2019 года). Журнал размещается в Научных электронных библиотеках (eLibrary.ru, CyberLeninka, GoogleScholar и UzSCI.uz). Ст 126-130 [126-130]

11. Hozirgi global ekologik muammolar va aholi yashaydigan hududlarni Qattiq mayishiy chiqindilardan holos etish choralari haqida. Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино Научно – практический конференции с международным участием на тему: «Проблемы экологии и экологического образования» сборник тезисов 11-12., 2022г

